

TASVIRIY SAN’AT DARSLARIDA RAQAMLI PEDAGOGIK TA’MINOTINI ISHLAB CHIQISH USULLARI VA SHAKLLARI

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o‘g‘li

Qori Niyoziy nomidagi TPMI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Boshqa fan soxalari singari tasviriy san’at soxasida ham zamon talabidan kelib chiqqan holda darslarni raqamlashtirish ishlari olib borilmoqda. Quyida kompozitsiya fani misolida darslarni raqamli texnologiyalari vositasida tashkil etish va uning sammarasi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: kompozitsiya, raqamli texnologiya, electron darsliklar, vizuallashtiruvchi, interfaollashtiruvchi, pedagogik texnologiya

Abstract. As in other scientific fields, work is being carried out in the field of fine arts to digitize lessons based on contemporary requirements. Below, using the subject of composition as an example, we will discuss the organization of lessons using digital technologies and their effectiveness.

Keywords: composition, digital technology, electronic textbooks, visualization tools, interactive tools, pedagogical technology

Bo‘lajak Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi ta’lim yo‘nalishi davlat standartining kasbiy fanlar blokidagi “Kompozitsiya” fanidan amaliy mashg‘ulotlarga ajratiladigan vaqt ulushini sezilarli miqdorda kamaytirishni nazarda tutadi. Bu esa fanning asoslarini o‘rgatishda mustaqil, erkin ijodiy faoliyatga ko‘proq e’tibor qaratishni taqozo etadi. Mazkur fandan chuqur nazariy va amaliy bilim, ko‘nikma va malakalarga ega bo‘lish, DTS va malaka talablarida belgilangan kompetensiyalarni egallash uchun auditoriya soatlari endilikda yetarli emas. Aksariyat iqtidorli ijodkor talabalarimizning fanning nazariy tomonlarini mukammal bilmasligi sababli ijodkorligida, ularning yaratgan kompozitsiya asarlarida kamchiliklar o‘z aksini topadi. Iqtidorli talabalarimiz fanning nazariy bilimlarini egallashga e’tibor bermaydilar yoki ijodkorlikka nazariy bilimlar shartmas degan xato tushunchaga ega. Talabalarning boy merosimiz va an’analarimizdan, ustozlarning o‘g‘itlari, tasviriy san’atining maktablari, texnika hamda texnologiyalardan foydalanishdan bexabarligi ularning tafakkuri, kreativlik qobiliyatining rivojlanmasligiga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida yaratilayotgan asarning qiymatiga, jozibadorligiga, boqiyiligiga salbiy ta’sir qiladi.

Yuqoridagi muammolarni hal qilish maqsadida “Kompozitsiya” fanining nazariy asoslarini, amaliy qonun qoidalarini, ijodkorlik, badiiy-estetikasi kabi tajribasini “Kompozitsiya” fanidan yaratilgan vizual, geymifikatsiya interaktiv raqamli vositalardan foydalanishni maqsad qildik. Bu qarorga kelishga albatta ilmiy

tadqiqot doirasida empirik tadqiqotimizning chuqur tahlili sabab bo‘ldi. XXI-asr – Texnologiya asrida talabalarning dunyoqarashi, hayotining ajralmas qismiga aylangan texnologiyalar, gadjetlar vositasida fanning nazariy qismini turli zamonaviy pedagogik texnologiyalar va o‘yinli metodlar yordamida talabalarga singdirish eng samarali yo‘l deb bildik. Bo‘lajak pedagog kadrlarning kasb-mahoratini auditoriyalarda dars mashg‘ulotlari jarayoni bilan bir qatorda ularda “Kompozitsiya” fanini raqamli vositalar orqali o‘qitishni takomillashtirish, mahoratli pedagoglar sifatida tarbiyalash birinchi galdagi muhim vazifalardan biri sifatida bo‘lib kelmoqda. Muammoni muvaffaqiyatli hal qilish uchun esa, raqamli vositalar orqali o‘qitishni takomillashtirish asnosida elektron o‘quv adabiyotlar va ta’limda uzviylik hamda uzluksizlik tamoyillaridan maqsadli foydalanish muhimdir. Mazkur muammoni biroz kengroq olib qaraydigan bo‘lsak, raqamli vositalar nafaqat oliy ta’lim talabalariga, balki uzluksiz ta’limning barcha bo‘g‘inlariga tegishliligi bilan aytish mumkin. Bugungi kunda ta’limga doir qator me’yoriy hujjatlar ta’lim sifatini oshirishning muhim shartlaridan biri shaxsni ma’naviy tarbiyalash maqsadida axloqiy tamoyillar va standartlarni shakllantirish hamda rivojlantirish vositasi sifatida san’atning axloqiy salohiyatidan yanada kengroq foydalanishni talab etadi. Mazkur talab o‘shib kelayotgan avlodning estetik madaniyatini shakllantiradigan badiiy pedagogik ta’lim va o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi sohasidagi strategik reja asosida yotadi hamda kompozitsiya fani bo‘yicha talabalarning badiiy-estetik didini tarbiyalash sohasidagi asosiy kasbiy ta’lim dasturining maqsadi bilan bevosita uyg‘undir.

Albatta, ta’lim jarayonini innovatsion texnologiyalar bilan boyitish o‘qitish sifatini oshirishga, qiziqarli, rang-barang qilishiga allaqachon amin bo‘lganmiz va hozirda har bir o‘qituvchi ulardan foydalanadi. Shu o‘rinda, raqamli vositalar hamda elektron o‘quv darslik va qo‘llanmalarga to‘xtalib, ularning yutuq va kamchiliklarini ko‘rib chiqsak.

Elektron darslik va qo‘llanmalar maxsus qurilma yoki dasturiy ta’minot bo‘lib, ta’lim jarayonida an’anaviy qog‘oz kitob o‘rnini bosadi. Bugungi kunga kelib elektron kitob tushunchasiga turlicha ta’riflar mavjud. Ayrim manbaalarda ular an’anaviy qog‘oz kitoblarning elektron ko‘rinishi deyilsa, boshqalarda matnlardan tashqari, o‘quvchilarga taqdim qilish uchun ta’limiy multimediyalariga hamda markaziy manba tomonidan yangilanib turuvchi, bilimlarni nazorat qiluvchi interaktiv blokiga ega elektron qurilmalardagi murakkab dasturlar yig‘indisi deya ta’riflanadi. Elektron darsliklarning so‘nggi vakillari ustida qayta ishlash jarayonlari olib borilayotganligi sababli zamonaviy elektron darsliklar asosan tasvirli

matnlardan iborat. Deyarli barcha o‘qituvchilar ularning o‘quvchilar tomonidan oson qo‘llanilishi, texnik qurilma yordamida fanga bo‘lgan qiziqish va motivatsiyaning ortgani, darsda va uyda maroq bilan foydalanishlari haqida ta’kidlaydi.

Yurtimizda ham so‘nggi yillarda xalqaro ta’lim standartlariga uyg‘un holda oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonlarining samaradorligini oshirish, kadrlar tayyorlash sifatini hamda raqobatbardoshligini ta’minlash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng tatbiq etishning samarali metodlarini ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, o‘quv jarayonida virtual va multimedia texnologiyalar asosida yaratilgan yangi avlod o‘quv adabiyotlaridan foydalanish jadal sur‘atlar bilan rivojlanmoqda. Bu borada, “uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ta’lim muassasalarini qurish, ularni zamonaviy o‘quv va laboratoriya asboblari, kompyuter texnikasi va o‘quv-metodik qo‘llanmalar bilan jihozlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlarni ko‘rish, ilmiy tadqiqot va innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali model va mexanizmlarini yaratish” ustuvor vazifalar etib belgilangan. Bu esa, hozirgi kundagi global o‘zgarishlar, oliy ta’lim muassasalarida bo‘lajak o‘qituvchilarini tayyorlashda raqamli vositalar hamda elektron o‘quv adabiyotlarining yangi avlodlarini yaratish va ularni qo‘llash metodikasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Shuningdek, so‘nggi yillarda taniqli olim va tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra Interaktiv ta’limning o‘quv jarayoniga faol kirib kelishi natijasida pedagogikada Elektron hisoblash mashinalari uchun yaratilgan dastur”, “Raqamli vositalar davlat reyestri”, “interaktiv o‘quv majmuasi”, “Interaktiv o‘qitish vositasi” va “interaktiv elektron darslik va o‘quv qo‘llanma” kabi atamalar paydo bo‘ldi. Ta’limni axborotlashtirish sharoitida elektron ta’lim vositalari yordamida talabalarda texnologik kompetensiyani rivojlantirish metodikasi yoki X.X.Muratov elektron ta’lim resurslari va multimediali elektron o‘qitish vositalari orqali ta’lim muhitining rivojlanishi kabi muammolar ustida tadqiqotlar olib borganlar.

Bugungi kunda oliy ta’lim muassasalaridagi axborot ta’lim muhitiga o‘zaro axborotli ta’sir muhiti sifatida qaralib, talabalar, magistrantlar hamda ilmiy izlanuvchilarning axborotga, maxsus apparat va dasturiy vositalarga bo‘lgan talab-ehtiyojlarini qondirish maqsadi ko‘zda tutiladi. Oliy ta’lim muassasalari asosiy axborot resurslarini turli fanlarni o‘rganishga oid elektron darsliklar tashkil etadi. Elektron darslik deyarli barcha axborotli materiallarni yagona axborot majmuasiga jamlash imkonini beradi. Bundan tashqari, unda hozirgi kunda talab etiladigan zarur interaktivlik, ko‘rgazmalilik, mobillik, ixchamlik va ularni ko‘paytirishda kam

xarajat sarflash, ko‘p variantlilik, ko‘p bosqichlilik hamda tekshirish uchun topshiriqlar va testlar hajmining ko‘p bo‘lishini ta‘minlaydi. Zamonaviy elektron darsliklarining afzalligi, avvalo, o‘quv jarayonida o‘quvchilarning mustaqillik va faollik rolini samarali tashkil etishdan iborat. Ta‘lim jarayoniga elektron darslikni joriy etish talabalarga fan bo‘yicha axborotning to‘liq manzarasini namoyish etish, o‘quv materialini mustaqil o‘zlashtirishini ta‘minlash, o‘qitishni individuallashtirish, nazorat va o‘z-o‘zini nazoratni takomillashtirish, o‘quv jarayonini natijaviyligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, zamonaviy elektron darsliklarning afzalligiga dars jarayonining yanada qiziqarli o‘tishini ta‘minlash xususiyatini kiritish mumkin.

Shuni alohida e‘tirof etish kerakki, O‘qitishning interaktivligini ta‘minlash, o‘quv fanlarini o‘qitishning o‘ziga xos tomonlarini inobatga olgan holda, ma‘lum bir tartibda bajarilishi kerak. Elektron darslik o‘rganuvchiga takroriy o‘quv-mashq amallarini bajarish va nazorat qilishning turli xil imkoniyatlarini yaratishi lozim. Elektron darslik yordamida amalga oshiriladigan elektron muloqotni tashkil etish tadbirlariga, asosan, amaliy mashg‘ulot shaklida o‘qitish jarayonini shakllantirish, nazorat qilish, tanlangan javoblarning ma‘qulligini tekshirish, matematik hisob, javoblarning to‘g‘riligini tekshirish, grafik ma‘lumotlarning kiritilishini nazorat qilish, cheklanmagan shaklda analitik ifoda kiritilishining nazorati kabilar kiradi. Ta‘lim jarayonida qo‘llaniluvchi elektron darslik qaysi darajaga taalluqli bo‘lishidan qat‘iy nazar, uning yaratilishi aniq tamoyillar asosida amalga oshirilishi lozim.

Biz o‘rganayotgan kompozitsiya fani nuqtayi nazardan esa, bugungi kungacha respublikamizda yetarli darajada fundamental ilmiy tadqiqot ishi olib borilmagan. Ularning tadqiqotlarida pedagogika oliy ta‘lim muassasalarining badiiy grafika fakultetlarida talabalarga tasviriy san‘at darslarini tashkil etishda kompozitsiya namunalaridan foydalanish, kompozitsiyaning turlarini yoshlarga o‘rgatishda ustoz-shogird an‘analaridan foydalanish va bo‘lajak usta rassomlarni malakali mutaxassis sifatida tarbiyalab voyaga yetkazish umumta‘lim maktablarining 1-7 sinf o‘quvchilarini tasviriy san‘atga o‘rgatishda to‘garak mashg‘ulotlaridan foydalanish va o‘quv mashg‘ulotlarini o‘tkazish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Biz o‘rganayotgan mazkur kompozitsiya fani bo‘yicha talabalarning bilim olishini tashkil etish, qiziqishlarini oshirish va qobiliyatlarini takomillashtirishga qaratilgan quyidagi omillarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Mazkur muammoni hal etishning muhim omili sifatida kompozitsiya fanidan ilmiy va ijodiy bilim va malakalarni takomillashtirishda raqamli vositalardan foydalanish zamon talab hisoblanadi.

Yuqoridagi kabi elektron darslikni biz ham talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini tarbiyalash nuqtai nazaridan ishlab chiqdik. Mazkur elektron darslikning eng muhim jihatlaridan biri – turli raqamli vosita va pedagogik texnologiyalarning kompleks integratsiyasidir. Darslik iSpring kabi e-oqitish platformalari yordami bilan tayyorlangan (mazkur vosita PowerPoint slaydlarini interaktiv elektron kursga aylantirish imkonini beradi). Shuningdek, darslik tarkibida videodarslar, audio sharhlar, grafik illyustratsiyalar keng qo‘llanilgan. Masalan, kompozitsiya nazariyasi yoritiladigan qismda turli kompozitsion qonuniyatlar (masalan, “oltin kesim”, “uchlik qoidasi”, “ritm va takror” va h.k.) qonuniyatlar (masalan, “oltin kesim”, “uchlik qoidasi”, “ritm va takror” va h.k.) tushuntirilgach, darhol ular bo‘yicha vizual misollar keltirilgan. Gipermatnli havolalar orqali talaba bir bo‘limdan ikkinchi bo‘limga oson o‘tib, masalan, kompozitsiya haqida o‘qiyotgan joyida bir tugma bilan shu mavzuga oid mashhur rassomning asarini ko‘rishi yoki rangtasvir bo‘yicha ilgari o‘rgangan nazariy bilimlariga qaytishi mumkin. Bu esa darslikning yaxlitligi va hamohangligini ta‘minlaydi – barcha bo‘limlar bir-birini to‘ldiradi va mustahkamlaydi.

Elektron qo‘llanmada amaliy mashg‘ulotlarga ham alohida e‘tibor qaratilgan. Ilg‘or xorijiy tajribalarda qo‘llaniladigan “learning by doing” – amaliy bajarish orqali o‘rganish tamoyili asosida darslikka interaktiv topshiriqlar kiritilgan. Masalan, talabalar uchun virtual laboratoriya ko‘rinishidagi mashqlar mavjud: “Kompozitsiyani qurish” topshirig‘ida talaba ekranda berilgan elementlarni (geomterik shakllar, rangli dog‘lar va h.k.) sichqoncha yordamida bo‘sh canvas (rasm doskasi)ga joylashtirib, muayyan kompozitsion printsipga muvofiq tartibga solishi lozim. Bunday topshiriq jarayonida dastur talabaning harakatlarini real vaqtda kuzatib boradi va avtomatik tahlil qiladi: masalan, agar talaba obyektlarni kompozitsiya markazidan chetga notekis taqsimlasa, tizim bu haqda ogohlantiruvchi izoh beradi yoki yordamchi ko‘rsatma chiqadi. Natijada, talabalar interaktiv tarzda o‘z xatolarini ko‘rib, estetik muvozanat va vizual uyg‘unlik tamoyillarini chuqurroq anglaydi. Yana bir integratsiyalashgan vosita – bu o‘z-o‘zini nazorat qilish uchun testlar blokidir. Har bir bo‘lim oxirida mavzuni mustahkamlash maqsadida test savollari va masalalar taqdim etiladi. Testlar oddiy tanlov savollari bilan birga, rasmi testlar (suratda berilgan kompozitsiyani baholash, yoki rang yechimini tahlil qilish) tarzida ham keltirilgan. Talaba test savollariga javobni tanlagach, tizim darhol feedback – to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanini bildiradi va batafsil tushuntirish beradi. Bu yondashuv xorijiy tadqiqotlarda ta‘kidlanganidek, texnologiyaning o‘quvchiga darhol teskari aloqasi orqali ta‘lim samarasini oshirish prinsipiga mos keladi. Bu

bugungi kunning talabidan kelib chiqqan holda raqamli texnologiyalar vositalaridan foydalangan holda talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini tarbiyalashning didaktik shart-sharoitlari yaxshilashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gunjan V.K., Zurada J.M. "Virtual Reality in Technical Education: A Review of Teaching Practices." 2022.
2. Farhod Abdurahimov "Raqamli pedagogika va VR texnologiyalar." 2020. 3. Xasanov A. "Texnik fanlarda AR/VR asosida o'qitish metodikasi." 2021.
3. Qosimov R. "Texnik ta'limda virtual laboratoriyalarni joriy etish." 2023. 5. Raximov Q. "VR muhitda eksperimental o'qitish metodlari." 2022.
4. M. Xudayberdiyev. "Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish" "Raqamli ta'lim muhitida milliy tarbiya kontentlarini yaratish va tatbiq etish: muammolar va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi 1-iyun, 2025y.

